

ISSN: 2992-9180
Volume: 2
Issue: 4

SOCIAL SCIENCE

AND INNOVATION

OpenAIRE | EXPLORE

<https://bestjournalup.com/index.php/ssai>

Isakulov Mamadoli Ruzimurodovich
Senior lecturer (PhD),
Department of Pedagogy,
Jizzakh State Pedagogical
University.

Isakulov Mamadoli Ruzimurodovich
Jizzax davlat pedagogika
universiteti, Pedagogika
kafedrasi katta
o'qituvchisi (PhD).

Исакулов Мамадоли Рuzимуродович
Джизакский
государственный
педагогический
университет, старший
преподаватель кафедры
педагогика (PhD).

YOSHLARNI JAHOLATGA QARSHI MA'RIFAT RUHIDA TARBIYALASH MUAMMOSINING HOZIRGI AHVOLI VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada yoshlarni jaholatga qarshi ma'rifat ruhida tarbiyalashda muammoning hozirgi ahvoli va takomillashtirish yo'llari tahlil qilingan bo'lib, yoshlarni jaholatga qarshi ma'rifat ruhida tarbiyalashning mazmuni va mohiyati ochib berilgan.

KALIT SO'ZLAR: Jaholat, ma'rifat, Vatanga muhabbat, jismoniy salomatlik, axloqiy poklik, aqliy yetuklik.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ В ДУХЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ ПРОТИВ НЕВЕЖЕСТВА И ПУТИ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

АННОТАЦИЯ: В статье анализируется современное состояние проблемы и пути ее совершенствования в воспитании молодежи в духе просвещения против невежества, раскрываются содержание и сущность воспитания молодежи в духе просвещения против невежества.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Невежество, просвещение, любовь к Родине, физическое здоровье, нравственная чистота, интеллектуальная зрелость.

THE CURRENT SITUATION AND WAYS OF IMPROVEMENT OF THE PROBLEM OF EDUCATING YOUNG PEOPLE IN THE SPIRIT OF ENLIGHTENMENT AGAINST IGNORANCE

ABSTRACT: The article analyzes the current state of the problem and ways of its improvement in the education of youth in the spirit of education against ignorance, reveals the content and essence of the education of youth in the spirit of education against ignorance.

KEY WORDS: Ignorance, education, love for the homeland, physical health, moral purity, intellectual maturity.

KIRISH

Ma'lumki, mustaqillikdan keyin yurtimizda vijdon erkinligi to'liq ta'minlandi. Bu erkinlik fuqarolarning u yoki bu dinga e'tiqod qilish yoki hech qanday dinga e'tiqod qilmaslik huquqini beradi. Mamlakatimiz aholisining 90 % dan oshig'i musulmon bo'lishi bilan birga boshqa dinga e'tiqod qiluvchilar ham bor va ularga musulmonlar qatorida barcha erkinliklar to'liq kafolatlangan. Bugungi kunda islom diniga nisbatan butun dunyoda qiziqish va intilish kuchayib, uning xayrixoh va tarafdorlari ko'payib bormoqda. Buning asosiy sababi muqaddas dinimizning haqqoniyligi va pokligi, insonparvarligi va bagrikengligi, odamzotni komillik va ezgulikka chorlashi bilan bogliq.

Bugungi kunda yurtimizda barcha jabhalar qatori ta'lim tizimi ham o'ziga xos milliy yo'lni tanlagan holda taraqqiyot sari intilib bormoqda. Haqiqatdan ham, mamlakatimiz yangi asrni o'z kelajagiga ishongan yurt sifatida qarshi oldi. Mamlakatimiz mustaqillikning ilk kunlaridan boshlab yosh avlod tarbiyasiga jiddiy yondashdi. Ta'lim tizimida umuminsoniy qadriyatlardan keng foydalanishni yo'lga qo'yish masalasi muhim ahamiyat kasb etdi. Yoshlar ongiga milliy istiqloq g'oyalarini singdirishda milliy qadriyatlar fuqarolik jamiyatiga qanday ta'sir etayotganligini, ota-bobolarimizning

urf-odatlariga hurmat va ehtirom qay darajada shakllantirilayotganligiga qarab yoshlar bilan ishlash darajasi belgilab olindi.

ASOSIY QISM

Taassufki, hozirda islom dinini niqob qilib, manfur ishlarini amalga oshirayotgan mutaassib kuchlar hali ongi shakllanib ulgurmagan, tajribasiz, g'o'r yoshlarni o'z tuzog'iga ilintirib, ulardan o'zlarining nopok maqsadlari yo'lida foydalanmoqda. Bunday nojo'ya harakatlar, avvalo, muqaddas dinimizning sha'niga dog' bo'lishini, oxir-oqibatda esa ma'naviy hayotimizga salbiy ta'sir ko'rsatishini barchamiz chuqur anglab olishimiz va shundan xulosa chiqarishimiz zarur. Bugungi kunda diniy shiorlar ostida siyosiy hokimiyatga intilayotgan diniy ekstremistik tashkilotlar Markaziy Osiyo mamlakatlari, xususan, O'zbekistondagi ijtimoiy-siyosiy vaziyatni izdan chiqarishga harakat qilayotgani achinarli bir holdir.

Yurtboshimiz bunday toifalarga qarata o'z fikrlarini bildirib: "Dunyodagi zo'ravon va tajovuzkor kuchlar qaysi bir xalq yoki mamlakatni o'ziga tobe' qilib, bo'ysundirmoqchi, uning boyligini egallamoqchi bo'lsa, avvalambor, uni qurolsizlantirishga, ya'ni eng buyuk boyligi bo'lmish milliy qadriyatlari, tarixi va ma'naviyatidan judo qilishga urinadi", - deganlar. Bunaqangi ma'naviyatimiz, dinimizga qarshi qaratilgan har qanday tahdid

mamlakatimiz xavfsizligiga, kelajagimiz bo'lmish yoshlarimizning keyingi hayot yo'llariga jiddiy xavf solib, oxir-oqibat jamiyatni inqirozga olib kelishi mumkin.

Buning oldini olish uchun har birimiz, avvalambor, yoshlarimiz ongida bo'shliq qoldirmasligimiz kerak. Prezidentimiz: "Bu dunyoda tabiatda ham, jamiyatda ham bo'shliq bo'lmaydi. Qayerdadir bo'shliq paydo bo'ldimi, hech shubhasiz, uni albatta kimdir to'ldirishga harakat qiladi", – deb har bir ota-ona uyida, o'qituvchi va murabbiylar o'quv muaassasalarda, keksalarimiz mahallada farzandlarimizning ongidagi bo'shliqni yaxshilik, ezgulik, vatanparvarlik, halollik, rostgo'ylik kabi fazilatlar bilan to'ldirishlari lozimligini uqtiradi. Hammamizga ma'lum, farzandlarimiz yoshliklarida ko'p savol berishadi. Ularning bergan savollarini ko'pchiligimiz malol olib yoki javob berishga qiynalganimiz sabab meni tinch qo'y, ko'p gapirma, tinch o'tir yoki borib o'yiningni o'yna deb, qo'pollik bilan savollarini javobsiz qoldiramiz. Buning natijasida ularning ongida bo'shliq paydo bo'ladi. Shuning uchun yaxshilik bilan ularning bergan savollariga aql doirasida tushunchani bersak bu bo'shliq hosil bo'lishining oldini olgan bo'lamiz.

Hozirgi kunda shu bo'shliqni to'ldirishga urinadigan va g'arazli maqsadlarini amalga oshirishni o'ylab yurganlar ko'p. Oqibatda esa bunday mafkuraviy xurujlar natijasida ba'zilar o'zi tug'ulib o'sgan yurtidan, ota-onasidan tonib, unga xiyonat qilib,

vatanparvarlik tuyg'ularidan mahrum bo'lib, insoniylik tabiatidan ham chiqib qolganini o'zlari tushunmayapti. Muxtasar qilib aytganda, yoshlarimizning ma'naviy olamida bo'shliq bo'lmasligi uchun ularning qalbi va ongida sog'lom hayot tarzi, milliy va umummilliy qadriyatlarga hurmat-ehtirom tuyg'usini yoshlik paytidan boshlab shakllantirish zarur.

Ikkinchidan, farzandlarimizning ongida mafkuraviy immunitetni hosil qilishimiz lozim.

Bugungi XXI asrning globallashuv jarayonida bolalarimiz radio-televideniye, matbuot, internet kabi vositalar orqali har xil axborot va ma'lumotlarni olmoqda. Ba'zi bir aqidaparastlar o'z g'arazli maqsadlari yo'lida mafkuraviy ta'sir o'tkazishga urinib, qabih ishlarini amalga oshirmoqda. Ma'lumki, har qanday kasallikning oldini olish uchun, avvalo, kishi organizmida unga qarshi immunitet hosil qilinadi. Birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov: "Fikrga qarshi fikr, g'oyaga qarshi g'oya, jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashish har qachongidan ko'ra muhim ahamiyat kasb etmoqda", – deganlar. Demak, biz bunday vaziyatda yoshlarimizni mustaqil fikrlaydigan, ma'naviyatli, milliy qadriyatlariga sodiq, dunyoqarashi keng, irodasi mustahkam, sabr-bardoshli, oshkora va pinhona ko'rinisdagi ma'naviy tahdidlarga doim tayyor turadigan, zamon bilan barobar qadam tashlaydigan inson qilib, bolalik paytidan boshlab tarbiyalashimiz lozim.

Uchinchidan, farzandlarimizga islom dinining asl maqsadi, mazmun-mohiyatini tushuntirmog'imiz kerak.

Respublikamizning tub aholisi ko'p asrlardan buyon islom diniga e'tiqod qilib kelmoqda. Islomning diniy qadriyatlari xalqimizning tarixiy-milliy qadriyatlari bilan chambarchas birlashib ketgan. Shu sabab biz hech qanday ma'naviy, diniy aqida va tamoyillarga muhtoj emasmiz. Islom dinining ta'limotlari insonyatni kamolga yetishiga, ikki dunyoda ham baxtli bo'lishiga xizmat qiladi. Insoniylik, mehr-oqibat, halollik, oxiratni o'ylab yashash, yaxshilik, mehr-shafqat singari xalqimizga mansub bo'lgan fazilatlar muqaddas dinimizda o'z aksini topgan. Afsuski, ba'zan islom dini va diniy aqidaparastlik tushunchalarni bir-biridan farqlay olmaslik yoki g'arazli maqsadda ularni teng qo'yish kabi holatlar ham uchramoqda. Albatta, bu islom dinimiz haqida to'liq bir ilmga ega emasligimizning belgisidir. Agar bu muqaddas dinimizning maqsadini anglasak, turli islom niqobi ostida faoliyat olib borayotgan ekstremistik guruhlarining qiliyotgan xunrezliklari, begunoh insonlarning, yosh bolalarning qonini to'kib, musulmonlarga, oilasiga, yurtiga qurol ko'tarib jang qilishi, tinch mamlakatlarda qo'poruvchilik qilib portlatishlarni amalga oshirishlari, obod joylarni vayronaga aylantirishlari hech qaysi bir aqlga ham, dinga ham to'g'ri kelmasligini tushunamiz.

Keltirilgan nazariy ma'lumotlarni inobatga olgan holda bugungi kunda ta'lim tizimimizda ota-bobolarimiz

erishgan shon-shuhratlaridan mag'rurlanish, ular bilan faxrlanish, bizlarga meros qolgan ma'naviy boyliklarini ilmiy nuqtayi nazardan tahlil qilish imkoniyati yaratilmoqda. Bu jarayon yoshlarimizda o'tmishimizga bo'lgan hurmatni oshiradi, ularning ruhlari oldidagi qarzdorlik hislarini paydo qiladi hamda ularni jaholat degan balodan saqlab turadi, ularni to'g'ri yo'lga boshlaydi.

Biz ham farzandlarimizni ona Vatanga muhabbat, boy tariximizga, ota-bobolarimizning muqaddas diniga sadoqat ruhida tarbiyalash uchun, ta'bir joiz bo'lsa, avvalo, ularning qalbi va ongida mafkuraviy immunitetni kuchaytirishimiz zarur. Toki yoshlarimiz milliy o'zligini, shu bilan birga, dunyoni chuqur anglaydigan, zamon bilan barobar qadam tashlaydigan insonlar bo'lib yetishsin. Ana shunda johil aqidaparastlarning "da'vati" ham, axloq-odob tushunchalarini rad etadigan, biz uchun mutlaqo begona g'oyalar ham ularga o'z ta'sirini o'tkaza olmaydi».

Yoshlarni jaholatga qarshi ma'rifat ruhida tarbiyalashda zamon talabiga mos ravishda to'g'ri yo'naltirishda o'ziga ishonch, uyatchanlik, o'zini tiyish, yordam berish; vatanni sevish va asrash, yaqinlarini e'zozlash kabi ma'naviy fazilatlarini shakllantirish katta yordam beradi.

Yoshlarni jamiyatning faol a'zosi ma'nan kamol topgan shaxs sifatida shakllantirishda:

1. Jismoniy salomatlik.
2. Axloqiy poklik.

3. Aqliy yetuklik kabi mezonlarga tayanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuning uchun ham mamlakatimizda bugungi kun yoshlarining, sog'ligiga alohida e'tibor qaratila boshlandi. Jismoniy tarbiyaga e'tiborning kuchayganligini maktablar orasida "Umid nihollari", kollej va akademik litsey o'quvchilari ishtirokida "Barkamol avlod", Oliy ta'lim muassasalari talabalari o'rtasida "Unversiada" sport musobaqalarining tashkil etilganligi va muntazam ravishda o'tkazib kelinayotganligida, yoki sportning ko'plab turlari bo'yicha yurtimizdan olimpiada va jahonning nufuzli chempionatlarida chempionlikni qo'lga kiritib O'zbekiston nomini butun dunyoga tanitayotganida ham ko'rish mumkin. Misol uchun, yosh futbolchilarimizning Osiyo chempioni bo'lishi, yoshlar o'rtasida o'tkazib kelinayotgan barcha sport turlarida o'quvchilarning sovrinli o'rinlarni egallab kelishlari ma'naviyat, ma'rifat ta'sirida amalga oshirilayotgan ishlardir.

XULOSA

Jismoniy tarbiya yosh avlodni ma'nan kamol toptirishda muhim vosita hisoblanadi. To'g'ri tashkil etilgan jismoniy tarbiya, shaxsning me'yoriy jismoniy taraqqiyotini ta'minlaydi, salomatligini mustahkamlaydi, yoshlarni mehnatga, hayotga tayyorlaydi. Shuning uchun ham ta'lim-tarbiya jarayonlarida yoshlarni sportga jalb qilishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'рни beqiyosdir. Ayniqsa, sport orqali jaholatga qarshi

kurashish, ma'naviyatni targ'ib etish davri keldi.

Yoshlarni chiniqtirish masalasini faqat jismoniy tarbiya darslarida hal etib bo'lmaydi. Jismoniy tarbiya sohasida olib boriladigan ishlar darsdan tashqari vaqtlarda, sinf va maktabdan tashqari tashkil etilgan tadbirlar jarayonida amalga oshiriladi.

Jismoniy tarbiya va sport sohasini rivojlantirishda «jaholatga qarshi ma'rifat» tuyg'usini innovatsion g'oyalar asosida singdirishda sinf rahbari o'quvchilar o'rtasida "Sport – tinchlik elchisi", "Sportchilar oramizda", "Donolar sport haqida", "O'zbek sportchilari – bizning faxrimiz" kabi mavzularda suhbatlar o'tkazib borishlari muhim ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent.: O'zbekiston NMIU, 2017. – B. 488.
2. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch. – T.: Ma'naviyat, 2008. - 176 b.
3. Isakulov M.R. Yuqori sinf o'quvchilarini jaholatga qarshi ma'rifat ruhida tarbiyalashning pedagogik asoslari: Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi Avtoreferati – Nukus.: 2024. – 55 b.
4. Kamolov D. YOSHLAR TARBIYASIGA HUQUQIY, AXLOQIY VA SIYOSIY MADANIYATNING UZVIY ALOQADORLIGI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 430-433.